

As amoreiras (*Morus* spp.) para a alimentação do gado

Uma fonte útil de proteína
www.agforward.eu

Porquê utilizar amoreiras na alimentação do gado?

A amoreira é utilizada como forragem em muitos países do mundo (por exemplo, na Índia e no Japão). As suas folhas têm um elevado teor de proteína (15-28%), um bom perfil de aminoácidos (> 46%), elevada digestibilidade (> 80%), alto conteúdo em minerais, com teor de cinzas até 25%, baixo teor em fibra (7,1-8,1%) e palatabilidade excelente.

A elevada produção de biomassa, conjuntamente com o baixo teor em taninos, tornam estas plantas atraentes para a alimentação do gado. Além disso, as amoreiras são espécies excelentes para ultrapassar a falta de pastagem no verão, o que é um fator comum a vários países mediterrânicos.

Amoreiras instaladas no campo para alimentação do gado.

Campo experimental instalado na galiza (Noroeste de Espanha).

Como plantar amoreiras?

As amoreiras podem estabelecer-se em qualquer parte da Europa, mas são especialmente adequadas para zonas como a Galiza (Noroeste de Espanha), que sofre de seca no verão. Nestas áreas, os animais podem consumir a amoreira diretamente se esta for conduzida na forma arbustiva. Para determinar a adaptação, a produtividade e a qualidade da forragem de *Morus* spp. na região temperada do NE de Espanha, foram produzidos quatro clones (*Morus alba criolla*, *Morus alba tigrenda*, *Morus alba illaverde* e *Morus nigra*), utilizando duas técnicas diferentes: propagação in vitro e enraizamento de estacas. No terreno, os clones foram distribuídos uniformemente numa parcela, a uma distância de 50 cm, para evitar a competição intraespecífica.

As *Morus* spp. podem ser conduzidas em talhadia de revolução curta, fornecendo assim forragem fresca a gado estabulado, ou para ser armazenada para uso posterior. Nas talhadias de revolução curta devem controlar-se as infestantes nas primeiras fases após a instalação. Se as *Morus* spp. forem plantadas para consumo direto, devem ser protegidas desde o início. Contudo, não é necessário qualquer controlo das espontâneas, dado que o gado irá consumir todas as herbáceas presentes. Nestes ensaios, para aumentar o desenvolvimento inicial das árvores, cobriu-se o solo com *mulch* após a instalação dos clones de amoreira.

Produção de amoreiras após a propagação in vitro/por enraizamento de estacas

Vantagens

- A *Morus alba* L. e a *Morus nigra* L. provaram ser uma forragem produtiva, com um alto nível de proteína. Isto é especialmente útil para alimentar o gado durante as épocas de escassez de pastagem.
- Os serviços do ecossistema também são favorecidos através da redução da necessidade de concentrados.

Amoreiras no outono

Amoreiras para alimentação do gado no verão.

Gestão

A produção de *Morus* spp. varia de acordo com a localização. Na Galiza, os níveis médios de produção andam à volta de 0,2 a 1,4 mg (matéria seca) /ha. Nesta região, os valores de proteína bruta também são altos (folha: 10 a 18% e caule: 4 a 18%). No entanto, as amoreiras têm, em geral, elevado potencial como forrageiras, e a sua instalação e utilização são fáceis. Onde for possível, devem usar-se variedades locais, que frequentemente têm maior produção e melhor qualidade como forragem que as exóticas.

Ambiente

A instalação de *Morus* spp. como cultura permanente, ou como um elemento permanente das pastagens, permite aumentar a reciclagem de nutrientes, a biodiversidade, a qualidade da água e o bem-estar animal. Além disso, permite reduzir a necessidade de concentrados alimentares, devido ao seu elevado conteúdo proteico, e reduzir a pegada de carbono da exploração, pois são necessários menos recursos externos.

Adaptação

A cultura de *Morus* spp. pode tornar a exploração mais resiliente relativamente às alterações climáticas, pois fornece uma fonte de forragem adicional. Se a *Morus* spp. for usada como sebe também irá melhorar os serviços do ecossistema, como a polinização, e reduzir os efeitos negativos do vento.

Mais Informações

Benavides JE (1999). Use of *Morus alba* in animal production systems. In: Sánchez MD, Roales M (Eds.), *Agroforestería para la producción animal en Latino América*. Memorias de la Conferencia Electrónica. Estudio FAO Producción y Sanidad Animal 143, FAO, Rome, Italy, pp. 275-281.

Fernández-Lorenzo JL, Perez V, Liñayo S, Mosquera-Losada MR, Rigueiro-Rodríguez A (2004). Micropropagation of three clones of *Morus alba* L. selected for fodder use. In: Mosquera-Losada MR, McAdam J, Rigueiro-Rodríguez A (Eds.), *Silvopastoralism and sustainable land management*, CABI Publishing, Wallingford, UK, pp 121-123.

Mosquera-Losada MR, Fernández-Lorenzo JJ, Ferreiro-Domínguez N, González-Hernández P, Hermansen J, Villada A, Rigueiro-Rodríguez A (2017). Mulberry (*Morus* spp.) as a fodder resource to overcome climate change. In: Porqueddu C, Franca A, Lombardi G, Molle G, Peratoner G, Hopkins A (Eds.), *Grassland resources for extensive farming systems in marginal lands: major drivers and future scenarios*. Wageningen Academic Publishers, The Netherlands, pp. 585-587.

Sánchez MD (2000). Mulberry is an exceptional forage available worldwide! In: *Mulberry for animal production*. In: Sánchez MD (Ed.), *Animal Health and Production 147*, FAO, Rome, Italy.

María Rosa MOSQUERA-LOSADA
Juan Luis FERNANDEZ-LORENZO
Antonio RIGUEIRO-RODRIGUEZ
Nuria FERREIRO-DOMINGUEZ
mrosa.mosquera.losada@usc.es
Crop Production and Project
Engineering Department.
Escuela Politécnica Superior.
University of Santiago de Compostela,
27002 Lugo, Spain
www.agforward.eu

Novembro 2017

Este folheto foi produzido como parte do projeto AGFORWARD. Embora os autores tenham utilizado a melhor informação disponível, nem os autores nem a UE serão, em qualquer caso, responsáveis por qualquer perda, dano ou prejuízo incorridos direta ou indirectamente em relação ao relatório.